

**JAMOAT XAVFSIZLIGINI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK
ASOSIDA TA'MINLANISH BILAN BOG'LIQ HUQUQIY
NORMALARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI**

**Saidov Sharofiddin Abdug'aniyevich,
O'zbekiston respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
mustaqil izlanuvchisi**

Mazkur maqolada davlat-xususiy sheriklik asosida jamoat xavfsizligini ta'minlashning huquqiy asoslarini rivojlantirish yo'llari tahlil qilingan. Jamoat xavfsizligini ta'minlashda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati, huquqiy tartibga solish mexanizmlari, mavjud qonunchilikni takomillashtirish zarurati va innovatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, xorijiy davlatlar tajribasini o'rganish asosida O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini yanada takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: davlat-xususiy sheriklik, jamoat xavfsizligi, huquqiy asoslar, innovatsiya, qonunchilik.

В данной статье рассматриваются пути совершенствования правовых основ обеспечения общественной безопасности на основе государственно-частного партнёрства. Анализируется значение сотрудничества между государственным и частным секторами в обеспечении общественной безопасности, механизмы правового регулирования, необходимость совершенствования законодательства и использование инновационных технологий. Также приводятся рекомендации по улучшению механизмов государственно-частного партнёрства в Узбекистане, основанные на изучении зарубежного опыта.

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, общественная безопасность, правовые основы, инновации,

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

This article analyzes the ways to develop the legal framework for ensuring public security based on public-private partnerships. It examines the importance of cooperation between the public and private sectors in ensuring public security, legal regulation mechanisms, the need to improve existing legislation, and opportunities to use innovative technologies. Additionally, recommendations are provided for enhancing public-private partnership mechanisms in Uzbekistan, based on the study of foreign experiences.

Keywords: public-private partnership, public security, legal framework, innovation, legislation.

Bugungi tahlikali zamonda har bir insonning tinchlik va osoyishtalikni eng ulug' ne'mat sifatida qabul qilishi tabiiy holatdir. Millati, dini va boshqa belgilardan qat'i nazar, aholisi ahil va hamjihat yashayotgan, erkin va obod yurtda yashayotganimiz, shubhasiz, xalqimizning tinch va barqaror hayot kechirayotganining ifodasidir. Ammo, bu tinchlik va barqarorlik o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi; har bir davlat jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash uchun keng ko'lamli chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Bu jarayon, o'z navbatida, katta moliyaviy resurslar talab etadi.

Shu o'rinda, huquqshunos olimlar O.A. Kamalov va N.A. Kuldashevlarning fikricha, hatto iqtisodiyoti yuqori bo'lgan davlatlar ham bu tizimni moliyaviy ta'minlashda faqatgina davlat budjeti mablag'lariga tayanib qolmagan. Ular tizimni yaxshilashda davlat-xususiy sheriklikdan samarali foydalanmoqda. Bu fikrlar bugungi kunda Yangi O'zbekistonda ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash nafaqat huquqni muhofaza qilish organlarining ustuvor vazifasi, balki barcha yuridik va jismoniy shaxslarning fuqarolik burchi ekanligini anglash muhimdir.

Yangi O'zbekistonda jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida, Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2021 yil 29 noyabrda "O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi

konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida’gi PF-27-son Farmoni qabul qilindi. Ushbu farmonda mamlakatda jamoat xavfsizligiga doir huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish jarayonida fuqarolar va jamoat tuzilmalari bilan o‘zaro maqsadli hamkorlik qilish yo‘nalishlari belgilab berilgan. Bu tashabbus mamlakatimizda jamoat xavfsizligini ta‘minlashning bevosita davlatning strategik vazifasi ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Bugungi kunda dunyoda kuchayib borayotgan turli xavf-xatar va ziddiyatlar, el-yurt tinchligi va osoyishtaligiga tahdidlar, pandemiya, tabiiy va texnogen ofatlar jamoat xavfsizligini ta‘minlash tizimini takomillashtirish zaruratini yanada kuchaytirmoqda. Shu munosabat bilan, tizimda mutlaqo yangi mexanizm va tartiblarni joriy etish, sohaga zamonaviy texnologiyalarning so‘nggi yutuqlarini olib kirish, jamoat xavfsizligi sohasida davlat va xususiy sektor o‘rtasida samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish dolzarb masalaga aylangan.

Bu zarurat bugungi kunda jamoat xavfsizligi tizimida davlat va xususiy sherikning resurslarini birlashtirishni talab etmoqda. Davlat-xususiy sheriklik orqali jamoat joylarida xavfsizlikni ta‘minlash, favqulodda vaziyatlarga tezkor javob berish tizimlarini rivojlantirish, monitoring va nazorat texnologiyalarini joriy etish kabi jarayonlar amalga oshirilishi lozim. Biroq, jamoat xavfsizligini ta‘minlash sohasiga xususiy sektorni jalb qilish, ularning xizmatlaridan tizimli foydalanish bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy normalar bugungi kunda mamlakatimizda yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

Bu esa, o‘z navbatida, davlat-xususiy sheriklikning jamoat xavfsizligi sohasidagi imkoniyatlaridan to‘liq foydalanish imkonini cheklaydi. Shu bois, kelajakda mamlakatimizda ushbu yo‘nalishda normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish, xususiy sektor bilan samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, jamoat xavfsizligini ta‘minlash tizimiga zamonaviy texnologiyalarni

keng joriy etish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar ishlab chiqilishi zarur. Bu sa'y-harakatlar mamlakatimizda tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Shu o'rinda, 2019 yil 10 mayda O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"¹gi O'RQ-537-son qonuni qabul qilingan bo'lsada, ammo mazkur norma bugungi kunda jamoat xavfsizligi davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etish bilan bog'liq munosabatlarni ravnaqi uchun yetarli darajada xizmat qilmapti desak o'rinli bo'ladi. Mamlakatda davlat-xususiy sherikchilik asosida jamoat xavfsizligini ta'minlashning nafaqat huquqiy asoslarini takomillashtirish balki uni iqtisodiy asoslarini ham yangi bosqichga olib chiqish Yangi O'zbekistonning ustuvor vazifalaridan biri desak o'rinli bo'ladi.

Mazkur tadqiqot ishining "Davlat-xususiy sheriklik asosida jamoat xavfsizligini ta'minlashning huquqiy jihatlari" deb nomlangan 1.2-paragrifida bugungi kunda mamlakatda davlat-xususiy sherikchilik asosida jamoat xavfsizligini ta'minlashga asos bo'luvchi normativ-huquqiy hujjatlarning tizimli ketma-ketligi tahlil qilingan bo'lsada, mazkur paragrifda huquqshunos olimlar, halqaro tajriba va davlat-xususiy sherikchilik asosida jamoat xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq normalarning huquqiy jihatlari kengroq to'xtalish maqsadga muvofiqdir.

Xorijiy davlatlar tajribasidan ma'lumki, ushbu davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini tartibga soluvchi institut barcha mustaqil davlatlarda budjet yetishmasligi sababli iqtisodiy, ijtimoiy va infratuzilmaviy sohalarda davlat resurslarining kechikishini yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrashini oldini olish maqsadida qo'llaniladi. Ilmiy adabiyotlarda olimlar tomonidan davlat-xususiy sheriklik aynan ijtimoiy sohada vujudga kelganligi to'g'risida fikr bildiradilar.

Masalan, I.Tulukcu o'zining ilmiy tadqiqotlarida — Tarixning ilk

¹Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилик базаси // <https://lex.uz/docs/4329270>

davrlaridan boshlab davlat-xususiy sheriklik mavjud bo‘lganligini, bunga asos sifatida qadimgi davrlarda ko‘plab jamoat joylari (portlar, bozorlar va boshqalar) va infratuzilma xizmatlari (mehmonxonalar, hammomlar va boshqalar) davlat tomonidan xususiy sektorga imtiyoz sifatida berilganligini², aytadi. Albatta I.Tulukcu fikrini butunlay rad qilib bo‘lmaydi. Garchi o‘sha davrda yuqorida keltirilgan obyektlar va xizmatlarni tashkil etish bevosita davlatning funksiyasiga kirmagan bo‘lsa-da, ammo ular aholi manfaati uchun tashkil qilingan va ularni nazorat qilish ham davlat zimmasida bo‘lgan.

Ta’kidlash kerakki, xususiy sheriklik asosida hamkorlik qiladigan sohalar aholi va jamiyatning talabidan (ehtiyojidan) kelib chiqqan holda davlat tomonidan belgilanadi. Bizning fikrimizcha, bugungi kunda mamlakatda davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini tartibga soluvchi milliy qonunchilik amalda bo‘lsada, u davlat resurslari (budget mablag‘lari, yer va boshqa mulklar) sarflanishini nazorat qilish uchun davlat zimmasiga katta mas’uliyat yuklaydi³.

Darhaqiqat milliy qonunchiligimizda amalga oshirish mumkin bo‘lgan davlat-xususiy sheriklik yo‘nalishlari keltirilgan va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa sohalarda ham davlat-xususiy sheriklik tashkil qilinishi ko‘zda tutilgan. Ammo, davlat-xususiy sheriklik tatbiq etilmaydigan sohalar ham mazkur qonunda aniq qilib belgilab qo‘yilgan⁴.

Davlat-xususiy sheriklik davlat infratuzilmasining turli sohalarida loyihalarni amalga oshirish imkonini beradi. Jamoat xavfsizligi o‘z xususiyatiga ko‘ra ijtimoiy sohaning alohida yo‘nalishi hisoblanadi va milliy qonunchiligimizda jamoat xavfsizligi sohasida davlat-xususiy sheriklikni

²Ismail TULUKCU. Kamu-Özel Ortakliklari: Farkli Kurumsal İşleyiş Ve Hedefler Varlığında Yönetişim Beceriler (Public-Private Partnerships: Governance Skills In Different Institutional Operations And Purposes) <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/844708>

³ Килинкаров В., Шамсиев Б., Камалов Ф. Государственно-частное партнерство: общее понятие и стандарты национального регулирования <https://www.dentons.com/ru/insights/articles/2018/october/4/a-public-private-partnership-general-concept-and-standards-of-national-regulation>

⁴“Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги Қонуннинг 1-модда иккинчи қисмида “маҳсулот тақсимооти тўғрисидаги битимларга ва давлат харидлари соҳасига” нисбатан давлат-хусусий шериклик татбиқ этилмаслиги назарда тутилган.

tashkil etish bo'yicha ta'qiq mavjud emas. Har qanday mamlakatda davlat-xususiy sheriklik rivojlanishi uchun avvalo qonunchilik bazasi zarur. Mamlakatimizda so'nggi yillarda jamoat xavfsizligini davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirishning birlamchi huquqiy asoslari yaratilganligini ta'kidlash o'rinlidir.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 7 dekabrda "Davlat tomonidan tartibga solinadigan sohalarga xususiy sektorni jalb etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4913 son Qarori⁵, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 29 noyabrda "O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-27-son Farmoni shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 21 aprelda "Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasiga xususiy sektorni jalb etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 232-son qarori⁶ shular jumlasidandir.

Darhaqiqat, so'nggi yillarda davlat-xususiy sheriklik asosida qabul qilinayotgan normalarning maqsadi, vazifasi va belgilangan chora-tadbirlardan bilish mumkinki, mamlakatda jamoat xavfsizligini ta'minlashda subyektlarning o'z resurslarini birlashishida ikki taraflama manfaatdorlik mavjud. Bunda faqat xususiy sektorlar emas, balki davlat va jamiyat ham manfaatdordir. Xususan, xususiy sektorlar o'zlarining mablag'ini investitsiya qilib, tegishli foyda olishga erishsa, davlatning manfaatdorligi, bevosita aholi va jamiyat manfaatdorligi bilan qo'shib ketadi. Ushbu manfaatdorlikni bevosita jamoat xavfsizligi nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, tizimning moddiy-texnik bazasi zamonaviylashib, aholini har qanday tahdidlardan kafolatli himoya qilish tizimining samaradorligi ortadi. Pirovardida

⁵Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7 декабрдаги "Давлат томонидан тартибга солинадиган соҳаларга хусусий секторни жалб этиш бўйича қўшимча чора тadbirlar тўғрисида"ги ПҚ-4913 сон Қарори // <https://lex.uz/docs/5146298>

⁶Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 21 апрелдаги «Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасига хусусий секторни жалб этишга доир қўшимча чора тadbirlar тўғрисида»ги 232-сон қарори // <https://lex.uz/ru/docs/5382965>

mamlakatda jamoat xavfsizligini ta'minlash darajasi sifat jihatidan ortishi va "Barcha sa'y-harakatlar inson qadri uchun" degan ustuvor g'oya amalga oshirilishiga erishiladi.

Bugungi kunda rivojlangan davlatlarning ijobiy tajribalari yana bir davlat-xususiy sheriklik asosida jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikni oldini olish, huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishga xizmat qiluvchi "xususiy izquvarlik" institutini huquqshunos olimlardan O.A.Kamalov va N.A.Kuldashevlarning ilmiy asoslangan fikrlarini qo'llab-quvvatlagan holda tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Darhaqiqat, jamoat xavfsizligini davlat-xususiy sheriklik asosida ta'minlash ham milliy qonunchiligimiz, ham ijtimoiy hayotimiz uchun nisbatan yangi soha hisoblanganligi sababli O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish uchun qulay muhit yaratish maqsadida Qonunchilik bazasini takomillashtirish, bir qator yangi me'yoriy hujjatlarni qabul qilish zarur. Xususan, "Konsessiya to'g'risida"gi qonun bugungi kunda quyidagi sabablarni hisobga olgan holda yangi tahrirda qayta ko'rib chiqishni va takomillashtirishni talab qiladi:

✓ *birinchidan*, konsessionerlar doirasi xorijiy investorlar bilan cheklanganligi, davlat-xususiy sheriklik ning potentsial loyihalarida ishtirok etishda mahalliy tadbirkorlar imkoniyatini cheklaydi;

✓ *ikkinchidan*, qonun xo'jalik faoliyatini konsessiya predmeti sifatida belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, iqtisodiy faoliyat turlari, ularni mavjud moddiy aktivlar (molmulk, er uchastkalari va er osti boyliklari) bilan qat'iy bog'laydi, konsessiya bo'yicha zamonaviy nuqtai nazar esa davlat tomonidan xususiy firmaga nomukammal raqobat sharoitida iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish huquqini berishdir (konsessionerda muayyan "bozor kuchi mavjud");

✓ *uchinchidan*, qonun 15 yil (umumiy qabul qilingan standartda esa 50 yil) konsessiya shartnomasining davomiyligini cheklaydi, bu esa uzoq muddatli qaytarish muddatlari bilan yirik obektlar bo'yicha shartnomalar

tuzishni cheklaydi.

Xalqaro ekspertlar konsessionerlarni tanlash, bunday kelishuvlarni amalga oshirish va tugatish jarayonlar darjasini nisbatan past baholaydilar.

Umuman olganda, konsessiya masalalari bo'yicha qonun hujjatlari doirasida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlarini, konsessioner xizmatlariga tariflarni shakllantirish usullarini rivojlantirish, mavjud davlat mulkini konsessiyaga o'tkazish bo'yicha konsessiya modelini ishlab chiqish, konsessiyaga o'tkazilmaydigan obektlar ro'yxatini qayta ko'rib chiqish, shuningdek, uning yangi modellarini joriy etish yo'li bilan konsessiyani qo'llash sohalarini kengaytirish masalalari ishlab chiqilishi kerak.

Bundan tashqari, bugungi kunda Yangi O'zbekiston sharoitida davlat-xususiy sheriklik mexanizmining afzallik va kamchiliklarini iqtisodchi olim N.T.Tilabov⁷ ilmiy qarashlarini qo'llab-quvvatlagan holda quyidagi mazmunda belgilash maqsadga muvofiqdir. **Afzalliklarga:**

davlat va xususiy sektor o'rtasida xatarlar, majburiyatlar va huquqlarni muvozanatli taqsimlash;

davlat budjeti yukini kamaytirish;

xususiy sektorga huquqlarni o'tkazish davlat mulkidan foydalanish va egalik qilish tartibi bundan mustasno (qurilish va foydalanish uchun shartnoma bundan mustasno);

davlat-xususiy sheriklik obektini saqlash uchun davlat xarajatlarining shaffofligini oshirish (shartnoma normalarining amal qilishi va operator tomonidan qarz mablag'larini jalb qilish, ya'ni kreditorlar monitoringini olib borish);

operator (xususiy sektor) faoliyatiga ta'sir etuvchi richaglarni saqlash);

yangi texnologiyalarni tezroq qabul qilish;

iste'molchilarning ehtiyojlariga xizmatlarning aniq yo'nalishi;

⁷Тилабов Н.Т. Хусусийлаштириш ва давлат-хусусий шериклик. Ўқув қўлланма. –Т.: “Инновацион ривожланиш нашриётматбаа уйи”. 2022. – 227 бет.

fond bozori va bank sektorini rivojlantirishni rag‘batlantirish;
xususiy ichki va tashqi investisiyalarni jalb qilish;
kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish;
davlat va mahalliy organlar bilan xususiy sektor tomonidan tuzilgan
uzoq muddatli shartnomalar shakllarining xilma-xilligi.

Shuningdek, **kamchiliklarga:**

uzoq muddatli proseduralar budjet investisiyalariga nisbatan
rejalashtirish;

bozor sharoitida o‘zgarish tufayli uzoq vaqt davomida prognozlashning
murakkabligi;

ba’zi sohalarda cheklovlar mavjudligi: tarif, lisenziya, va hokazo;

yirik loyihalarda investorlarni jalb qilishning murakkabligi;

infrastruktura loyihalarini amalga oshirish uchun moliyaviy
resurslarning mavjudligi;

davlat-xususiy sheriklik sohasidagi normativ-huquqiy bazaning
nomukammalligi.

Yuqoridagi ilmiy tahlil natijalaridan kelib chiqib, davlat-xususiy
shiriklik (DXSh) mexanizmidan foydalanishga ham ijobiy, ham salbiy ta’sir
ko‘rsatadigan ko‘plab omillar mavjudligini ko‘rish mumkin. Ushbu tahlillar
DXShni yanada rivojlantirish uchun qanday qadamlar qo‘yilishi va qanday
muammolarga alohida e’tibor qaratilishi kerakligini aniq belgilash imkonini
beradi. Mazkur ilmiy izlanishlardan kelib chiqib, davlat-xususiy
shiriklikning huquqiy va iqtisodiy jihatlarini takomillashtirish yuzasidan
quyidagi istiqbolli takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiqdir.

Birinchiidan, DXSh mexanizmlarini qo‘llash sohasini yanada
kengaytirish zarur. Bu borada davlat-xususiy sheriklik sohasida mustahkam
qonunchilik bazasini yaratish, imtiyozlar va preferensiyalar taqdim etish,
hamda ayrim loyihalarni amalga oshirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni
nazarda tutuvchi davlat dasturini ishlab chiqish lozim. Bunday dastur, nafaqat

mavjud qonunchilikni mustahkamlash, balki yangi, dolzarb me'yorlarni yaratish orqali sohani yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, "Konsessiya to'g'risida"gi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish zarurati bor. Konsessiya qonunchiligi doirasida konsessiya loyihalarini rejalashtirish va amalga oshirishni huquqiy tartibga solishga ta'sir qiluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish kerak. Bu hujjatlar, ayniqsa, konsessiya shartnomalarining aniqligini ta'minlash va davlat bilan xususiy sektor o'rtasida o'zaro ishonchli hamkorlikni yaratishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Uchinchidan, "Sekyuritizasiya to'g'risida"gi qonunni qabul qilish zarur. Bu qonun DXSh loyihalarini ekspluatatsiya qilish davrida sotish va sotib olish bilan bog'liq huquqlarni belgilashda, shuningdek, ushbu davr bilan bog'liq kelishmovchiliklarni hal etishda yordam beradi. Sekyuritizasiya jarayonlari orqali loyihalar qo'shimcha moliyaviy manbalar bilan ta'minlanib, DXSh loyihalarining barqarorligi oshiriladi.

To'rtinchidan, hayotiylik sikli shartnomasini amalga oshirishni joriy etish zarur. Hayotiylik sikli shartnomasi davlat-xususiy sheriklikning ideal shakli bo'lib, bu shartnoma budjet kamomadi sharoitida davlat investisiyalarini jalb qilish imkonini beradi. Ushbu shartnoma turli turdagi xizmatlarni taqdim etish va moliyalashtirish shartlarini birlashtirgan aralash shartnoma hisoblanadi. Unga ko'ra, ijrochi faqat obyekt ommaviy foydalanish uchun taqdim etilgandan so'ng haq oladi. Bu esa, o'z navbatida, xususiy sektorga qo'shimcha motivatsiya berib, loyihalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlaydi.

Beshinchidan, xususiy moliyaviy tashabbus modelini joriy qilish zarur. Ushbu model orqali davlat xizmatlari va xususiy sektor tomonidan moliyalashtiriladigan ishlar bo'yicha shartnomalar tuziladi, lekin xizmatlar uchun to'lovlarni davlat amalga oshiradi. Misol uchun, yoritish bilan bog'liq loyihalar, shifoxonalar yoki maktablarda davlat uzoq muddatli shartnomalar

asosida xizmat ko'rsatish xarajatlarini qoplaydi. Shu bilan birga, mulk va ta'minot huquqi xususiy tomonda qoladi, va shartnoma muddati oxirida davlat shartnomani uzaytirishi yoki mulkni qaytarib olishi mumkin.

Oltinchidan, maxsus moliyaviy kompaniyalar tashkil etishni rag'batlantirish lozim. Konsessiya mexanizmidan foydalangan holda keng ko'lamli investisiya loyihalarini amalga oshirish uchun qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish uchun moliyaviy yordam talab qilinishi mumkin. Bu borada, loyiha moliyalashtirish vositasidan foydalanishning ijobiy xalqaro amaliyoti o'rnak bo'lishi mumkin. Maxsus moliyaviy kompaniyalar loyihani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mablag'larni to'plashda samarali vosita hisoblanadi, ayniqsa beqaror iqtisodiyot sharoitida. Ushbu kompaniyalar loyiha uchun barqaror pul oqimlarini ta'minlash orqali, qarzlarni qaytarish va investitsiyalarni qaytarish imkonini yaratadi.

Yettinchidan, davlat xizmatchilari va xususiy sektor vakillarini tayyorlash va malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratish lozim. DXSh investisiya loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bu yo'nalishda kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish muhim ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan, davlat xizmatchilarini tayyorlash va malakasini oshirish dasturlarida davlat-xususiy sheriklik sohasidagi seminarlar va treninglarni tashkil etish lozim.

Shu bilan birga, mamlakatimizda davlat-xususiy sheriklikning institutsional va huquqiy asoslarini yangi bosqichga olib chiqish uchun ilmiy asoslantirilgan taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish zarur. Bular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Jamoat xavfsizligini davlat-xususiy sheriklik asosida ta'minlash tizimining huquqiy asoslarini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

Jamoat xavfsizligining qaysi sohalarida DXShni tashkil qilish mumkinligini aniqlashtirish va zamonaviy mexanizmlarini yaratish.

Mazkur sohaga xususiy sektorlarni keng jalb qilish maqsadida davlat-xususiy sherikning manfaatlarini himoya qilish va qo‘llab-quvvatlashning samarali turlarini ishlab chiqish, ijtimoiy adolatli imtiyozlar va preferensiyalar yaratish.

DXShni rivojlantirishning asosiy maqsadi sifatida jamoat xavfsizligi tizimini modernizatsiya qilish ekanligini nazorat qilish mexanizmini ishlab chiqish.

Milliy xususiyatlar va sharoitlarni e‘tiborga olgan holda xalqaro standartlar va ilg‘or xorijiy tajribalarni o‘rganish va joriy qilish bo‘yicha asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

Xulosa qilib aytganda, jamoat xavfsizligini ta‘minlashni DXSh asosida tashkil etish va uning istiqbollarini belgilash bugungi kunda juda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda DXSh resurslarini to‘g‘ri tashkil etish orqali jamoat xavfsizligi tizimini zamonaviylashtirish kelajakdagi muvaffaqiyatlar uchun muhim poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

